

Э Л Е К Т Р О Н И К А , Ф О Т О Н И К А ,
П Р И Б О Р О С Т Р О Е Н И Е И С В Я З Ъ

EDN PWBTTT
УДК 504.4.054

DOI 10.5281/zenodo.18229624

**ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ,
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД**

© 2025 *Панарин В.М., Маслова А.А., Рылеева Е.М., Браун В.А.*

Ни одна система мониторинга не может обеспечить измерение всех необходимых параметров на всех участках с той частотой, которая была бы желательна. Поэтому для оценки влияния диффузного загрязнения, особенно на большие водоёмы, рекомендуется использовать в таких системах математическое моделирование и геоинформационные технологии. Для принятия обоснованных управленческих решений необходимы данные мониторинга в достаточном временном и пространственном разрешении для выявления изменений условий водных объектов посредством улучшенных (проверенных) методов обнаружения событий, связанных с загрязнением. В статье рассмотрена информационно-измерительная система обнаружения, прогнозирования и оценки загрязнения поверхностных вод, в которой применяются новые телеметрические комплексы для измерений исследуемых параметров качества воды при их пространственно-временных изменениях, а также подходы с принятием управленческих решений.

Ключевые слова: прогнозирование экологических ситуаций, поверхностные воды, снижение сбросов ЗВ, автоматизированная система контроля, модуль сбора, концентрации ЗВ, интегральная оценка, математические модели, матрица прогнозных значений, передача данных.

Введение. В последние десятилетия произошёл стремительный прогресс в области методов прогнозирования, которые могут быть с успехом использованы для экологического моделирования. В целях обеспечения экологической безопасности водных ресурсов предлагается новый подход к мониторингу с помощью информационно-измерительной системы обнаружения, прогнозирования и оценки загрязнения поверхностных вод.

Подобная информационная система, функционирующая на основе потоковых данных, будет обеспечивать постоянное обновление информации, что позволит получать более точные и достоверные сведения о состоянии водных ресурсов. Особое внимание следует уделить разработке и внедрению математической модели, предназначенной для прогнозирования уровня загрязнения поверхностных сточных вод в жилых зонах, расположенных вблизи промышленных объектов [1].

Прогнозирование экологических ситуаций основывается на высоком уровне профессионализма и доступа к накопленным актуальным данным. В качестве источников информации используются статистические данные, космические снимки, информационные материалы с научных станций и полигонов, а также данные о состоянии окружающей среды и природных ресурсов из различных государственных органов и служб.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 25-24-20012, <https://rscf.ru/project/25-24-20012/>, а также по соглашению о предоставлении из бюджета Тульской области гранта в форме субсидий №30-2025-000524 от 03.04.2025.

Однако прогнозирование экологических ситуаций, как и любое другое, сталкивается с проблемами и рядом ограничений. Наиболее значимыми из них являются информационные проблемы, решение которых напрямую влияет на точность и достоверность прогнозов.

Прогнозирование экологических ситуаций без учета значимости каждого фактора может привести к ошибкам. Точными оказываются прогнозы, основанные на ключевых, ведущих факторах.

В настоящее время безотходные технологии пока невозможны, поэтому важно и необходимо разработать способы и средства для поддержания экологического баланса. Один из таких методов – расчет необходимого снижения сбросов загрязняющих веществ, чтобы предотвратить ухудшение экологической ситуации. Он включает создание матриц текущих и прогнозных концентраций загрязняющих веществ, а также оценку их изменения относительно текущих значений.

При реализации системы в рамках конкретных промышленных регионов необходимо определить перечень анализируемых загрязняющих веществ, исходя из специфики загрязнений, характерных для данных территорий. В результате матричной обработки информационного потока система будет предоставлять актуальную информацию для принятия экологически значимых управленческих решений, направленных на улучшение качества поверхностных сточных вод.

Тенденции в развитии систем мониторинга, связанных с прогнозированием и оценкой состояния поверхностных вод в контексте их загрязнения. Моделирование процессов загрязнения, включая прогнозирование экологической ситуации в промышленно развитых регионах, позволяет избежать некоторых неточностей и помогает решать важные задачи, такие как выбор оптимального расположения постов мониторинга. Это окажет непосредственное влияние на процесс передачи и анализа собранных данных. На центральном сервере будет проводиться анализ информации о состоянии сточных вод, в результате чего будут выявлены паттерны (повторяемые конструкции и закономерности в потоке событий загрязнения), тенденции и возможные аномалии в параметрах качества исследуемых водных объектов (рис. 1).

Рис. 1. Функциональная схема рентабельной работы мониторинга по прогнозированию, контролю, и оценке событий, связанных с загрязнением поверхностных вод

В последние годы отмечается рост случаев загрязнения водных объектов, что обусловлено как антропогенной деятельностью, так и совершенствованием методов мониторинга и контроля со стороны государственных и муниципальных органов. Проведение регулярного мониторинга водных ресурсов представляет собой сложную задачу, требующую охвата участков рек, куда поступают сточные воды, в том числе от очистных сооружений. Следует подчеркнуть, что значительный ущерб водным экосистемам наносят не только крупные промышленные предприятия, но и организации жилищно-коммунального хозяйства, ответственные за очистку и утилизацию сточных вод.

В 2021 году на территории РФ зафиксировано 582 случая экстремально высокого загрязнения пресных вод на 137 водных объектах. Кроме того, зарегистрировано 1684 случая высокого загрязнения на 281 водном объекте. Превышения ПДК по 29 загрязнителям и шести показателям качества воды (рН, АСПАВ, БПК₅, растворённый кислород, ХПК, запах) выросли на 10 % по сравнению с 2020 годом. Суммарное количество случаев высокого (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) достигло максимального значения за период 2019–2021 годов. Отклонение годового значения показателя от среднего значения за три года составило 14 %.

В 2023 году в России зафиксировали рост случаев экстремально высокого загрязнения рек, озёр и других пресных водоёмов. По сравнению с предыдущим годом, показатель увеличился на 62%. Больше всего случаев с высоким и экстремально высоким уровнем загрязнения зафиксировали в Свердловской области. Это 29,2% от всех инцидентов. Из 2762 случаев загрязнения в 2023 году 1879 были высокими, а 833 — экстремально высокими. Количество последних, наиболее опасных случаев, выросло на 62% по сравнению с 2022 годом [2].

Стоит обратить внимание, что в период весеннего паводка поверхностные сточные воды, не подвергшиеся своевременной очистке, поступают в речные системы и распространяются по их водосборным бассейнам. В этих водах могут присутствовать различные химические соединения. В первой половине 2023 года, аналогично показателям предыдущего года, март характеризовался максимальным уровнем загрязнения водных объектов. В течение указанного месяца было зафиксировано 285 случаев загрязнения пресных водоёмов.

Как общеизвестно, для большинства веществ, являющихся источниками загрязнения водных объектов, характерна значительная сезонная вариабельность концентраций. Данная особенность обусловлена влиянием множества факторов, включая аварийные сбросы стоков и непредвиденные эмиссии загрязняющих агентов с наземных поверхностей. В последующий 2024 год сохранялась аналогичная тенденция годового распределения техногенных случаев загрязнения поверхностных вод.

При оценке долгосрочных тенденций рекомендуется использовать непараметрические методы статистического анализа. Эти методы позволяют исследовать как естественные пространственные и временные вариации химического состава воды, так и изменения антропогенного происхождения. Непараметрические методы обладают рядом преимуществ по сравнению с параметрическими подходами. Они не зависят от разброса концентраций загрязняющих веществ в водной среде, не подвержены искажениям при отсутствии или нестандартности данных, а также характеризуются простотой расчета статистических показателей. Эффективность этих методов сохраняется даже при ограниченном объеме выборки. Так, для оценки относительных долгосрочных изменений может быть применен непараметрический тест Кенделла, предназначенный для анализа монотонных трендов [3].

Структура информационно-измерительной системы обнаружения, прогнозирования и оценки загрязнения поверхностных вод. Информационно-измерительная система позволяет автономному модулю дистанционного наблюдения за поверхностными водами перемещаться по заранее заданному маршруту без участия человека, с остановками для отбора проб воды в заданных точках. При остановке в определенных точках, проводятся измерения параметров воды и концентрации загрязняющих веществ с помощью специальных датчиков, встроенных в модуль [4, 5].

Структура информационно-измерительной системы обнаружения, прогнозирования и оценки загрязнения поверхностных вод представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Структура информационно-измерительной системы обнаружения, прогнозирования и оценки загрязнения поверхностных вод

Устройство для дистанционного мониторинга водных объектов, что предстает в виде модуля, собирает и обрабатывает данные, выполняя несколько ключевых функций:

- планирует маршрут измерений на поверхности воды, включая зоны сточных выбросов предприятий;
- отображает маршрут измерений на электронной карте водного объекта;
- быстрая корректировка маршрута;
- устанавливает параметры для измерения уровня загрязнения воды;
- прием и обработка данных о загрязнении воды.

Это устройство контролирует движение по водной поверхности, следуя заданному маршруту и собирая информацию от системы мониторинга. Датчик управляет движением модуля по водной поверхности, поддерживая заданную траекторию.

Блок формирования траектории движения контролирует движение модуля измерений, следуя заданной траектории на поверхности воды. Он использует данные от задатчика траектории. Блок измерения физических свойств воды измеряет параметры, которые характеризуют физические свойства воды. Он определяет параметры, такие как мутность, уровень рН и электропроводность проб воды, взятых во время мониторинга. Эти данные помогают оценить текущее состояние водной среды. Блок измерения химических свойств воды анализирует химический состав воды. Он отслеживает уровень загрязнения поверхности воды химическими веществами. Это позволяет выявлять потенциальные угрозы для экосистемы и предпринимать необходимые меры. Блок хранения координат и свойств воды сохраняет параметры, полученные в процессе мониторинга. Он хранит координаты местоположения модуля измерений и результаты измерений физических и химических свойств воды. Эти данные передаются на модуль сбора и обработки информации, где их анализируют и интерпретируют [4, 5].

Примером концептуальной модели является запатентованное (Патент на изобретение 2778289) автоматизированное устройство контроля загрязнения в виде малого беспилотного судна (МБС), схема которого представлена на рисунке 3 [6].

Рис. 3. Структурная схема устройства:

- 1 – небольшое судно; 2 – антенна для приёма сигналов GSM; 3 – блок хранения данных; 4 – бортовой компьютер (ЭВМ); 5 – камерное устройство (для технического зрения); 6 – лазерный дальномер; 7 – параметрический профилограф; 8 – гироскоп; 9 – микроэлектромеханический акселерометр; 10 – магнитный компас; 11 – устройство для определения расстояния и остановки судна; 12 – блок сравнения расстояния до препятствия; 13 – датчик расстояния до препятствия; 14 – устройство для интернет-передачи данных через мобильную сеть GSM; 15 – 1-ый датчик сравнения; 16 – 2-ой датчик сравнения; 17 – устройство для сравнения данных; 18 – устройство для коррекции движения; 19 – антенна; 20 – таймер

Автоматизированное устройство дистанционного мониторинга поверхностных водных объектов на основе малого беспилотного судна работает следующим образом: с борта судна, движущегося по заданному маршруту и ориентирующегося по антенне GSM-приемника, магнитному компасу, микроэлектромеханическому акселерометру и гироскопу осуществляют измерение расстояния до береговой линии (уреза воды). Спутниковая система навигации (GSM) определяет координаты антенны GSM-приемника и соответственно географическое положение судна. Одновременно ведет видеосъемку береговой линии камерой технического зрения высокого разрешения. Бортовая ЭВМ осуществляет непрерывную обработку видеоряда береговой линии с видимой подсветкой от лазерного дальномера, корректирует при этом расстояние, синхронно параметрическим профилографом определяется глубина водоема и высота донных осадков. Так же система может искать источники загрязнения воды нефтепродуктами, получая информацию с датчиков сравнения и корректируя курс блоком коррекции движения, судно движется по оси пятна загрязнения к точке, которая может являться источником загрязнения.

Информационно-измерительная система дистанционного мониторинга водных объектов разработана по модульному принципу, что обеспечивает гибкость в выборе датчиков и сенсоров в зависимости от характера загрязнения. Система включает базовый комплект оборудования и дополнительные модули, которые могут быть адаптированы для обнаружения конкретных загрязняющих веществ в различных водных объектах.

Алгоритмы управления и оценка состояния водных экосистем на основе методов идентификации загрязнений, используемые в информационно-измерительной системе. При оценке технологий, создающих отходы, важно учитывать их объем, состав и потенциальный вред для природы. Необходимо провести инвентаризацию отходов каждой технологии и определить их класс опасности. При анализе воздействия на водоемы следует обращать внимание на сточные воды и содержащиеся в них загрязнения. Для оценки сбросов в водоемы нужно рассмотреть следующие факторы:

- источники и объемы выбросов загрязняющих веществ;
- перечень загрязняющих компонентов в сбросах;
- количество сбросов до очистки на тонну продукции;
- методы очистки и утилизации отходов;
- количество сбросов после очистки на тонну продукции.

Методы обнаружения событий, связанных с загрязнением, можно условно разделить на статистические, методы, основанные на гидравлических моделях и на машинном обучении.

При статистическом подходе обнаружение событий, связанных с загрязнением, часто основывается на распределении данных о параметрах качества воды. Однако из-за нелинейных и нестационарных характеристик качества воды статистические методы обычно не подходят для обнаружения небольших аномальных изменений в водотоках [7].

Подходы, основанные на гидравлических моделях, выявляют случаи загрязнения, сравнивая наблюдаемые данные в реальном времени с прогнозируемыми значениями с помощью модели качества воды и гидравлической сети. Гидравлические модели требуют калибровки для правильного моделирования поведения водопроводной сети. Однако на практике сложно выполнить надлежащую калибровку, особенно для крупных водопроводных сетей, из-за сложности топологии сети и ограничений в данных.

Подход на основе машинного обучения считается альтернативой для прогнозирования параметров качества воды в реальном времени и выявления аномальных случаев загрязнения. Для этого применяются следующие входные данные:

- классификация пространственных объектов, подлежащих пересчёту;
- цифровые модели рельефа;
- геометрические характеристики объектов, включая высоту или среднюю высоту для целей кодирования.

Различные алгоритмы машинного обучения, искусственные нейронные сети были применены для обнаружения событий, связанных с загрязнением, в системах водоснабжения и водоотведения, таких как, метод опорных векторов, ансамблевые модели и долговременная кратковременная память.

Иногда несколько объектов, объединенных общим назначением или связанных технологически, оказывают негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). Это могут быть инженерные средства для оценки качества воды и определения уровня загрязняющих веществ в водотоках при сбросе сточных вод. Например, основное производство и объект, поставляющий ему электроэнергию, пар или горячую воду, могут рассматриваться как единая система. Для каждой категории объектов разрабатываются разные виды экологической отчетности.

Особенность математической модели прогнозирования сбросов загрязняющих веществ в водные объекты заключается в ее способности районировать территории на основе текущих условий в промышленном регионе. Матрица информационного потока включает показатели текущего, ретроспективного районирования, а также на ближайшую перспективу.

Так матрица информационного потока собирает метеорологические данные и показатели загрязнения с постов наблюдения в реальном времени (t). Подобная система также прогнозирует состояние окружающей среды на момент ($t + \tau$) с помощью математического моделирования. Точность прогнозов повышается за счет адаптации моделей к конкретным условиям. Для оценки точности моделей введен коэффициент расхождения. Он определяется путем сравнения данных о концентрациях веществ, полученных с помощью компьютерного моделирования и эксперимента [8].

Поисковый прогноз анализирует динамику экологических изменений в будущем, опираясь на существующие тенденции и опыт прошлых лет. В отличие от него, нормативный прогноз формулирует стратегии и временные рамки для достижения желаемых экологических трансформаций. Его цель – создать условия, соответствующие заранее установленным нормам и потребностям.

Оценка перспектив экологической ситуации, отраженная в прогнозах всегда носит вероятностный характер. Точность и достоверность любого прогноза зависит от социально-экономических факторов, стратегических направлений развития общества и уровня технологического прогресса. При этом следует учитывать инерционность и характерное время протекания рассматриваемых процессов.

Экологически допустимый вклад (ЭДВ) приоритетных ингредиентов (ПИ) в загрязнение водных объектов – это уровень воздействия, который создается выбросами загрязняющих веществ (ЗВ) и ПИ в сточные воды. Этот уровень не нарушает экологические ограничения и учитывает влияние других неблагоприятных факторов.

Категории ПИ должны быть установлены с учетом различных режимов выбросов. Это требует обоснованных сводных расчетов загрязнения водной экосистемы, включая режимы выбросов других категорий ПИ и изменения фонового загрязнения со временем. Фоновые концентрации (мг/дм^3) определяются:

- по результатам обработки регулярных измерений приземных концентраций ЗВ, удовлетворяющих требованиям для определения фоновых концентраций;
- по результатам сводных расчетов загрязнения.

Современные технологии мониторинга состояния поверхностных водных объектов зачастую не соответствуют актуальным требованиям. Они предоставляют недостаточно точные данные, что затрудняет принятие эффективных управленческих решений в области охраны окружающей среды. В связи с этим возникает необходимость адаптации существующих систем мониторинга к условиям конкретных промышленных регионов.

При адаптации систем мониторинга следует учитывать климатические особенности региона, рельеф местности с расположением промышленных объектов, а также объёмы и состав вредных выбросов. Интегральная оценка степени рассогласования концентраций загрязняющих веществ должна основываться на непрерывных измерениях и моделировании процессов загрязнения в реальном времени. Пусть $t = t_1$, $t = t_2$ – определенный промежуток времени, тогда площадь фигуры, ограниченной отрезком $[t_1, t_2]$, вычисляется по следующей формуле:

$$J = \int_{t_1}^{t_2} [f_1(t) - f_2(t)] \cdot dt,$$

где J – вектор интегральной оценки расхождения.

Для количественной оценки показателей введём параметр $J_{доп}$, который будет обозначать максимально допустимую погрешность отклонения интегральных значений концентраций загрязняющих веществ. Условие $J \leq J_{доп}$ является критерием для выбора математической модели, наиболее подходящей для конкретной ситуации, при этом необходимо стремиться к минимизации значения ($J_{доп} \rightarrow \min$).

Вектор интегральной оценки расхождения должен определяться административными органами, которая станет основой для принятия решений в сфере охраны окружающей среды.

При проектировании информационно-измерительной дистанционного мониторинга водных объектов необходимо рассматривать минимизацию затрат на автоматизацию в качестве одного из ключевых критериев оптимизации:

$$Z_{np} = \sum_{i=1}^n [C_{экс i} + E_n K_i]. \quad (1)$$

Согласно формуле (1), K – это вложение средств в разработку и внедрение автоматизированной системы для отслеживания и контроля за состоянием окружающей среды; $C_{экс}$ – годовые эксплуатационные расходы; E_n – нормативный коэффициент; n – количество загрязняющих веществ.

Применение в информационно-измерительной системе методов расчета и подходов для обеспечения сокращения объемов выбросов и сбросов ЗВ в поверхностные водные стоки. При планировании и реализации экологического мониторинга водного объекта специалист обязан определить величину шага, принимая во внимание следующие факторы:

1. Тип загрязняющего вещества и временной интервал, необходимый для выполнения экспресс-анализа (Δt);
2. Режим эксплуатации катера, обеспечивающий возможность непрерывного мониторинга концентрации загрязняющих веществ, изменение которой можно наглядно представить в расчете по следующей формуле:

$$\Delta d_{\min} = \Delta t_{\text{анализа}} \cdot V_{\text{катера}} \cdot$$

3. Требования к точности определения зоны распространения загрязнения.
4. Объем доступных ресурсов для проведения соответствующих измерений [9].

В ходе исследования были изучены методы моделирования распространения загрязнений в водотоках для интеллектуальных информационных систем (ИИС) мониторинга. На основе этого был разработан новый метод, использующий систему экспоненциальных аппроксимирующих функций. В качестве примера применения ИИС мы представляем упрощенную схему водотока, что помогает оценить распределение загрязняющих веществ при сбросе сточных вод.

Для расчетов в водотоках используются следующие актуальные методики [10]:

- детальный метод Караушева (ГГИ) для расчета основного разбавления;
- метод Фролова-Родзиллера (ВОДГЕО) для расчета основного разбавления;
- экспресс-метод ГГИ для расчета основного разбавления;
- метод УралНИИРХ для расчета начального разбавления.

Расчеты должны осуществляться с учетом лимитирующего показателя вредности загрязняющих веществ. Начальное разбавление следует определять методом Николая Николаевича Лапшева [11]. Данный метод применяется для точечных и диффузных выпусков при скорости потока из выпуска более 2 м/с или при отношении скоростей речного и сточного потоков, где U_p и U_{cm} обозначают скорости речного и сточного водных потоков соответственно.

При этом величина U_{cm} определяется по соответствующей формуле:

$$U_{cm} = \frac{4 \cdot q_p}{\pi \cdot D_B \cdot N},$$

где q_p – общий расход сточных вод, м³/с; D_B – диаметр выпуска, м; N – количество выпусков.

Скорость сточных вод (на примере начального разбавления выпуска сточных вод АО «Тулагорводоканал») вычисляется ниже по формуле:

$$U_{cm} = \frac{4 \cdot 2,125}{3,14 \cdot 1,1 \cdot 2} = 1,23 \text{ м/с}.$$

Мы исследовали как устоявшиеся модели, так и новые альтернативы, причем в последних использовались подходы машинного обучения. Эти модели могут фиксировать особенности данных временных рядов качества воды на основе тестов с использованием базы данных, составленной на основе показаний датчика, установленного в одном месте. Однако эти модели не учитывают пространственные взаимосвязи между данными датчиков, расположенных в разных местах, что может привести к увеличению числа ложных срабатываний. Это особенно заметно, когда на станции мониторинга во время нормальной работы происходят значительные гидравлические колебания.

Для устранения этой проблемы был разработан инструмент "Пересчёт цифровой модели местности". Данный инструмент позволяет изменять масштаб цифровой модели местности, повышая её детализацию. Это способствует повышению удобства и точности моделирования. Так, при наличии модели с ячейками размером 10 метров, возможно её масштабирование до ячеек, уменьшив до 1 метра [12].

В качестве инструмента предлагается использовать метод расчета необходимого сокращения объемов выбросов и сбросов загрязняющих веществ для предотвращения ухудшения экологической обстановки в жилых зонах, прилегающих к предприятию. Данный метод предполагает создание матрицы текущих концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, формирование матрицы прогнозных значений, оценку изменений прогнозных показателей относительно текущих данных, а также сравнение прогнозных значений с ПДК [13].

Матрица прогнозных значений схематично представлена в форме ниже:

$$[p_{nk}(t+\tau)] = \begin{bmatrix} pC_{np,1}^1(t+\tau) & pC_{np,2}^1(t+\tau) & pC_{np,3}^1(t+\tau)\dots & pC_{np,k}^1(t+\tau) \\ pC_{np,1}^2(t+\tau) & pC_{np,2}^2(t+\tau) & pC_{np,3}^2(t+\tau)\dots & pC_{np,k}^2(t+\tau) \\ pC_{np,1}^3(t+\tau) & pC_{np,2}^3(t+\tau) & pC_{np,3}^3(t+\tau)\dots & pC_{np,k}^3(t+\tau) \\ pC_{np,1}^i(t+\tau) & pC_{np,2}^i(t+\tau) & pC_{np,3}^i(t+\tau)\dots & pC_{np,k}^i(t+\tau) \end{bmatrix}, \quad (2)$$

где $p_{nk}(t+\tau)$ значение n-ого показателя, участвующего в информационном потоке в k-ой позиции исследуемого промышленного региона в момент времени $t+\tau$;

$C_{np,k}^i$ – концентрация i-ого загрязняющего вещества в атмосферном воздухе в позиции k исследуемого промышленного региона, полученная в результате прогнозирования процессов загрязнения атмосферы на момент времени $t+\tau$.

В соответствии с матричным уравнением (2), если $\Delta pC_k^i(t) > 0$, значит прогнозные значения не превышают ПДК, мероприятий не проводим. Если хотя бы одно значение $\Delta pC_k^i(t) < 0$, то вводится режим снижения выбросов предприятиями региона именно поэтому параметру, если несколько $\Delta pC_k^i(t) < 0$, то вводится режим снижения выбросов предприятиями региона именно по этим параметрам.

Программное обеспечение информационно-измерительной системы обнаружения, прогнозирования и оценки загрязнения поверхностных вод. Экологические данные на сервере ИИС собираются через стационарные посты мониторинга, подключенные различными каналами связи. Дополнительно в системе установлено программное обеспечение (ПО), которое можно установить на компьютеры. Оно позволяет операторам оперативно получать актуальную информацию об экологической ситуации в реальном времени.

Назначение ПО автономной системы дистанционного мониторинга поверхностных водных объектов заключается в обеспечении оперативного контроля в реальном времени. Оно предназначено для отображения траектории движения модуля измерений и параметров загрязняющих веществ на поверхности водного объекта, обеспечения контроля за выполнением задач и мониторинга показателей датчиков, интегрированных в автономную систему.

Структура программного обеспечения представляет собой основу для функционирования автоматизированной системы непрерывного контроля и мониторинга выбросов и сбросов загрязняющих веществ в атмосферу и водные объекты предприятия. В состав программного обеспечения входят следующие модули:

1. Программный модуль автономного экологического метеорологического комплекса.
2. Программный модуль для расчета и визуализации распространения загрязнений при аварийных выбросах опасных химических веществ.

3. Программный модуль сбора и предварительной обработки данных автоматизированной системы непрерывного контроля сбросов загрязняющих веществ в водные объекты.
4. Программный модуль автоматизированного контроля температуры и концентрации газов в отводящей трубе для дистанционного мониторинга состояния рекультивированных свалок коммунальных отходов.

Программное обеспечение, разработанное для информационно-измерительной системы, которая занимается мониторингом, прогнозированием и анализом состояния поверхностных вод предназначено для эксплуатации на рабочем месте. Оно осуществляет сбор и передачу данных посредством специального модуля приема-передачи информации через каналы сотовой связи (рис. 4).

Рис. 4. Программное обеспечение информационно-измерительной системы обнаружения, прогнозирования и оценки загрязнения поверхностных вод (общий вид)

Для решения задачи мониторинга загрязнения водных объектов и атмосферы наиболее эффективно применение сети GSM для организации каналов передачи данных; позволяет создать единую автоматизированную систему мониторинга с обоснованием загруженности каналов передачи информации, что обеспечит надежность работы системы в целом. Такое решение обеспечивает сбор и хранение информации о местоположении и состоянии потенциально опасных объектов с помощью GPS/ГЛОНАСС и передачу ее с заданной периодичностью. Концентрацию вещества можно рассчитать с помощью программы ПОТОК СБРОС 2.1. Программа учитывает сбросы сточных вод предприятий в водные объекты, соблюдая нормативные требования к самим сточным водам и качеству воды в контрольных точках водопользования [14-15].

Все собранные данные сохраняются в блоке памяти и обрабатываются бортовым вычислительным комплексом. После этого они передаются через модуль GSM-связи в базы данных или в информационные центры для использования в целях оперативного управления или для формирования соответствующих графических материалов.

Устройство функционирует в автоматическом режиме в соответствии с предварительно загруженным маршрутным заданием. Редактирование и загрузка заданий выполняются посредством программного обеспечения (ПО) системы. Загрузка осуществляется через спутниковый канал связи «Iridium». Программное обеспечение управления устройством обеспечивает мониторинг выполнения задания, контроль функционирования датчиков и отображение местоположения на экране в виде мнемосхемы и карты. В процессе выполнения возможно аннулирование текущего задания или загрузка нового.

Датчики, предназначенные для измерения параметров выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, установлены на стационарном источнике выбросов. Они подключены к элементам электротехнического шкафа подсистем посредством проводных линий связи. Данные измерений передаются на верхний уровень автоматизированной системы мониторинга. Подсистема верхнего уровня мониторинга находится в диспетчерском центре экологического контроля предприятия. Она обеспечивает непрерывный контроль за выбросами загрязняющих веществ, передачу информации в Государственный фонд данных государственного экологического мониторинга, прогнозирование потенциально неблагоприятных экологических ситуаций и информационную поддержку для принятия управленческих решений по предотвращению таких ситуаций с внедрением различных поллютантов в поверхностные воды.

При формировании перечня загрязняющих веществ необходимо учитывать положения РД 52.04.52-85. Возможность исключения из расчетов загрязняющих веществ в группе или на отдельном источнике, а также установление для них иной эффективности сокращения выбросов, чем это предусмотрено в Порядке МП-2012 или технологическими возможностями предприятия, реализуется программным обеспечением посредством введения параметра «специальная эффективность». Так, при прогнозировании неблагоприятных метеорологических условий на территории жилых зон хозяйствующие субъекты обязаны осуществлять мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в водные резервуары.

Загрязняющие вещества, характерные для конкретного объекта негативного воздействия (ОНВ), по которым на границе санитарно-защитной зоны превышены ПДК, а также те, по которым осуществляется нормирование в сфере охраны окружающей среды, определяются на основе:

- информации о технологических процессах, оборудовании, топливе, сырье и материалах, используемых для производства продукции. Эти данные позволяют провести анализ и разработать меры по снижению выбросов в атмосферу в условиях неблагоприятных метеорологических явлений (НМУ);
- сведений о непрерывности, сезонности и нестационарности работы ОНВ и его отдельных подразделений;
- характеристик источников выбросов, включая их геометрические размеры (длина, ширина, высота) и параметры газовой смеси (скорость, температура, давление, влажность, плотность, объемный расход и мощность выброса). Эти параметры влияют на условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере;
- результатов расчетов рассеивания выбросов для каждого загрязняющего вещества. Указываются уровни приземных концентраций и вклад каждого вещества в эти концентрации.

Заключение. Подытоживая, можно сказать, что прогнозирование экологических ситуаций базируется на высокой квалификации разработчиков и обширной информационной базе. В различных государственных структурах, включая министерства и комитеты, сосредоточены статистические данные, результаты космической съемки и информация, полученная с научных станций и исследовательских полигонов, а также данные о состоянии окружающей среды и природных ресурсов. Тем не менее, процесс прогнозирования сталкивается с рядом существенных барьеров. В частности, значительное влияние на точность прогнозов оказывают информационные проблемы, требующие комплексного подхода к их решению.

В связи с этим, внедрение информационно-измерительной системы обнаружения, прогнозирования и оценки загрязнения поверхностных вод позволит проводить измерения концентраций загрязняющих веществ в водных объектах, а также определять координаты местоположения автономного модуля дистанционного мониторинга поверхностных водных объектов в автоматическом режиме по запрограммированной траектории по точкам отбора проб для измерения загрязнения водных объектов, обрабатывать технологические параметры с последующей передачей данных по каналу дистанционный в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Данные, полученные с помощью предлагаемой системы, позволяют проводить моделирование изменения концентрации веществ в поверхностных водах.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Автономная система дистанционного мониторинга поверхностных водных объектов для оперативного контроля в реальном масштабе времени / В. М. Панарин, А. А. Маслова, Е. М. Рылеева, С. А. Савинкова // Экология и промышленность России. – 2022. – Т. 26. – № 4. – С. 50-55.
2. Количество экстремальных загрязнений [Электронный ресурс]. – URL: <https://clck.ru/3KdEuT> (дата обращения: 05.04.2025).
3. Пространственно-временные изменения содержания загрязняющих веществ в поверхностных водах бассейна Северной Двины / Е. Е. Лобченко, И. П. Ничипорова, Н. Н. Оленникова [и др.] // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Серия: Естественные науки. – 2022. – №1. – С. 57-65.
4. Методология прогнозирования загрязнения окружающей среды в краткосрочной и долгосрочной перспективе / В. М. Панарин, А. А. Маслова, А. Н. Коваленко, В. А. Браун // Материалы 19-ой Международной конференции «Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства и энергетики». – Тула, 2023. – С. 321-330.
5. Натхина, Р. И. Моделирование процессов распространения многокомпонентных промышленных выбросов / Р. И. Натхина. – М.: Наука, 2001. – 234 с.
6. Патент № 2778289 С1 Российская Федерация, МПК G01P 3/40. Устройство поиска источника сброса загрязняющих веществ при мониторинге водных объектов: № 2021124261 : заявл. 12.08.2021 : опубл. 17.08.2022 / В. М. Панарин, Е. М. Рылеева, С. С. Синельников [и др.]; заявитель ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет». – EDN TIXOVN.
7. Zilin, Li Generative adversarial networks for detecting contamination events in water distribution systems using multi-parameter, multi-site water quality monitoring / Li Zilin // Environmental Science and Ecotechnology. – 2022. – V.14. – P.100231.
8. Доклад об экологической ситуации в Тульской области за 2022 год [Электронный ресурс]. – URL: <https://ekolog.tularegion.ru/documents/> (дата обращения: 06.04.2025).
9. Микушина, В. Н. Программно-алгоритмическое обеспечение ИИС экологического контроля водных объектов с использованием геоинформационных технологий: дис. ... канд. техн. наук: 05.11.16 / Микушина Вера Николаевна; «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина). – Санкт-Петербург, 2010. – 144 с.
10. Караушев, А. В. Методические основы оценки антропогенного влияния на качество поверхностных вод / А. В. Караушев. – Л.: Гидрометеиздат, 1981. – 175 с.
11. Оценка функционирования рассеивающего выпуска при условии отключения отдельных оголовков [Электронный ресурс]. – URL: <https://clck.ru/3MPdWs> (дата обращения: 06.04.2025).
12. Галямов, И. А. Анализ существующих методик моделирования и распространения загрязнений по суше и водной поверхности / И. А. Галямов, Г. М. Сайфутдинова, Э. М. Абзалилов // Геоинформационные технологии в проектировании и создании корпоративных информационных систем. – Уфа: ГОУ ВПО «УГАТУ». – 2010. – С. 61-71.
13. Разработка математической модели прогноза загрязнения окружающей среды промышленно развитых регионов/ В. М. Панарин, А. А. Маслова, К. В. Гришаков [и др.] // Экологические системы и приборы. – 2023. – № 1. – С.17-24.
14. Интерфейсы и каналы в GSM [Электронный ресурс]. – URL:<https://clck.ru/3MSdpt> (дата обращения: 03.04.2025).

15. Применение искусственных нейронных сетей для прогнозирования уровней загрязнения воздуха и водных объектов/ Маслова А. А., Панарин В. М., Гришаков К. В. [и др.] // Экология и промышленность России. – 2019. – Т. 23. – № 8. – С. 36-41.

Поступила в редакцию 01.08.2025 г., рекомендована к печати 25.08.2025 г.

INFORMATION AND MEASUREMENT SYSTEM FOR DETECTION, FORECASTING AND ASSESSMENT OF SURFACE WATER POLLUTION

Panarin V.M., Maslova A.A., Ryleeva E.M., Braun V.A.

No monitoring system can provide measurement of all necessary parameters in all areas with the frequency that would be desirable. Therefore, to assess the impact of diffuse pollution, especially on large water bodies, it is recommended to use mathematical modeling and geoinformation technologies in such systems. To make informed management decisions, monitoring data are needed in sufficient temporal and spatial resolution to identify changes in the conditions of water bodies using improved (proven) methods for detecting pollution-related events. Industrial control over the quality of treated wastewater and the effectiveness of its disinfection is carried out according to individual schedules that take into account the specifics of the enterprise's operation, purification technology and the results of water quality monitoring in the nearest water body. The article considers an information and measuring system for detecting, forecasting and assessing surface water pollution, which uses new telemetry systems for measuring the studied water quality parameters during their spatial and temporal changes, as well as approaches to making management decisions.

Keywords: forecasting environmental situations, surface water, reducing discharges of pollutants, automated control system, collection module, pollutant concentrations, integral assessment, mathematical models, matrix of predicted values, data transmission.

Панарин Владимир Михайлович

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой охраны труда и окружающей среды ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»,
Российская Федерация, г.Тула.
E-mail: panarin_tsu@yandex.ru

Panarin Vladimir Mikhailovich

Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Labor and Environmental Protection of Tula State University,
Russian Federation, Tula.

Маслова Анна Александровна

доктор технических наук, доцент, профессор кафедры охраны труда и окружающей среды ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»,
Российская Федерация, г. Тула.
E-mail: anna_zuykova@rambler.ru

Maslova Anna Aleksandrovna

Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Professor at the Department of Labor and Environmental Protection of Tula State University,
Russian Federation, Tula.

Рылеева Евгения Михайловна

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры охраны труда и окружающей среды ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»,
Российская Федерация, г. Тула.
E-mail: RyleevaEM_tsu@mail.ru

Ryleeva Evgeniya Mikhailovna

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Labor and the Environmental Protection of Tula State University,
Russian Federation, Tula.

Браун Владислав Александрович

аспирант кафедры охраны труда и окружающей среды ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»,
Российская Федерация, г.Тула.
E-mail: vladbraun16@gmail.com

Braun Vladislav Aleksandrovich

Postgraduate student at the Department of Labor and the Environmental Protection of Tula State University,
Russian Federation, Tula.